

USING ROBOTICS ELEMENTS IN TEACHING PHYSICS

B.U.Amonov, D.H.Imamnazarov, Sh.V.Usanov, Sh.A.Khomitov

Institute of Engineering Physics of Samarkand State University

E-mail: usanovshaxboz38@gmail.com

Annotation. The use of elements of robotics in the educational process enables students to achieve high efficiency in physics, to learn large amount of knowledge, spending less time. From this point of view, this question is topical issue of today. The article describes ideas on the use of robotics elements in the educational process.

Key words: *robot, microprocessor, robotics in education, Lego constructor, scientific and technological progress.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОБОТОТЕХНИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

Амонов Б.У., Имамназаров Д.Х., Усанов Ш.В., Хомитов Ш.А.

*Институт инженерной физики Самаркандского государственного
университета*

E-mail: usanovshaxboz38@gmail.com

Аннотация. Применение элементов робототехники в образовательном процессе дает возможность учащимся достичь высокой эффективности в физике, усвоить большой объем знаний, затрачивая меньше времени. С этой точки зрения данный вопрос является актуальным вопросом сегодняшнего дня. В статье описаны идеи по применению элементов робототехники в образовательном процессе.

Ключевые слова: *робот, микропроцессор, робототехника в*

образовании, ЛЕГО-конструктор, научно-технический прогресс.

FIZIKANI O‘QITISHDA ROBOTOTEXNIKA ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH

B.U.Amonov, D.H.Imamnazarov, Sh.V.Usanov, Sh.A.Xomitov

Samarqand davlat universiteti Muhandislik fizikasi institute

E-mail: usanovshaxboz38@gmail.com

Annotatsiya. Robototexnika elementlari o‘quv jarayoniga qo‘llash o‘quvchilarda fizika fanidan yuqori samaradorlikka erishishga, kam vaqt sarflab katta hajmdagi bilimlarni egallashga imkoniyat yaratadi. Shu nuqtai nazardan ushbu masala bugungi kunning dolzarb masala hisoblanadi. Maqolada robototexnika elementlari o‘quv jarayoniga qo‘llash bo‘yicha fikrlar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: *robot, mikroprotessor, ta‘limdarobototexnika, LEGO – konstruktor, ilmiy – texnik progress.*

Keyingi vaqtda barcha ommaviy axborot vositalarida robotlar haqida juda ko‘p sondagi ma‘lumotlar berilmoqda. Bu sohada jahondagi ilg‘or oliy o‘quv yurtlari mutaxassislar tayyorlamoqda. Jumladan, bizning davlatimizda ham Toshkent texnika universitetida “Mexatronika va robototexnika” bo‘yicha bakalavr va magistr tayyorlashga kirishildi. Hozirgi vaqtda robotlarning qo‘llanmaydigan sohasi yo‘q deb aytsak xato qilmaymiz va u ommaviy tus olmoqda.

“Robot” atamasi 1921 yilda chex yozuvchisi Karl Chapekning ilmiy fantastik asari “Rur” (Rossumning hammabop robotlari) da keltiriladi. Robot atmasi chex tilidagi “rabota” – “ish” so‘zidan kelib chiqqan. So‘ngra robototexnika so‘zi, inglizcha “Robotics” so‘zidan olingan bo‘lib, u 1941 yilda

yoʻzuvchi A. Azimovning “Yoʻlgʻonchi” hikoyasida ishlatiladi.

Birinchi sanoat roboti 1961 yilda ishlab chiqilgan boʻlib, u avtomobil ishlab chiqarishda ishlatilgan mexanik qoʻldir. Shunday qilib, robot bu oʻrgatadigan mashina boʻlib, kompyuterga oʻxshaydi (unga buyruq berilsa bajaradi) , u turli xil koʻrinishda harakat qiladi, atrof muhitdagi oʻzgarishlarni qayd qiladi va koʻp sondagi topshiriqlarni bajaradigan va qayta ish bajarmaydigan mashinalar robot hisoblanmaydi, uni avtomat deyiladi [1].

Robotning harakati mikroprotsessor bilan boshqariladi. Robot – bu “Mexanik” odamdir. Xoʻsh robototexnika nima? Robototexnika bu integrativ fan boʻlib, umumlashtirilgan, avtomatlashtirilgan sistemalar bilan shugʻullanadi. Uning asosida elektronika, elektrotexnika, mexanika, fizika, matematika, informatika va dasturlash fanlaridan olingan ilmiy bilimlar yotadi.

Texnikaning robotlar yaratish bilan shugʻullanadigan maxsus sohasi – robototexnika deb aytiladi.

Hozirgi vaqtda robotlar mashinasozlik, choʻyan eritadigan qurilmalarda, kimyoviy sanoatda, qurilish, kosmik, harbiy texnika, konchilik, yadro reaktorlarini boshqarishda, tibbiyotda keng qoʻllanilmoqda.

Yerdan Oyga uchirilgan birinchi qurilma robot yordamida bajarildi. 1969 yil iyulida Amerika astronavi Nil Armstrong Oy sirtiga chiqarildi, “Lunaxod–1” va “Luna xod–2” lar robotlar tufayli parvoz qilindi.

Hozirgi vaqtda jahon boʻyicha robotlar ishlab chiqarish juda ham tez rivojlanmoqda. Robotlar soni boʻyicha Yaponiya jahonda birinchi oʻrinni egallab turibdi, dunyo boʻyicha ishlab chiqilgan robotlarning 80% ni tashkil qiladi.

Hozirgi kunda robototexnika ilmiy texnik taraqqiyotning muhim yoʻnalishiga aylandi, mexanika muammosi va yangi texnologiya sunʼiy intellekt bilan chatishib ketdi. Insoniyat yongʻinni operatorsiz oʻchirish, avvaldan aniq boʻlmagan holatda mustaqil harakat qilish, favqulodda holatlarda qutqarish ishlarini olib borish, atom elektrostansiyalarida boʻladigan avariyalarda hamda

terrorizm bilan kurashishda ishlaydigan robotlarga muhtoj. Ayniqsa, robotlardan korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda ham keng foydalanish mumkin. Hozirgi vaqtda mikrorobotlar ham texnikaning turli sohalarida ishlatilmoqda. Mikrorobotlarni fanga amerikalik tadqiqotchi Kristofer Lister tomonidan 2001 yil kiritilgan edi. Bu tadqiqotchi o'tgan asrning 90 yillarida avtonom robotning modelini yaratgan edi. 2000 yilga kelib uning o'lchami 4 marta kichraytirildi. Bu juda kichik mashina bo'lib, xotirasi 8 kbayt bo'lgan protsessor, temperatura datchigi, mikrofon, videokamera, kimyoviy sensorlardan iborat. Bu robotlar asosan harbiy sohada ishlatishga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda ishlaydigan robotlarni 6 ta sinfga bo'lish mumkin:

1. Muammolarni tahlil qiluvchi va qaror qabul qiluvchi robotlar;
2. Atrof muhitni tahlil qiluvchi robotlar;
3. Tajriba natijalarini to'plovchi va uni amaliyotga qo'llaydigan robotlar;
4. Tabiiy tilni tahlil qiluvchi robotlar: tabiiy tildagi ifodalarning ma'nosini tahlil qiladi va uni odam uchun qulay bo'lgan axborotga aylantiradi.
5. Qadamli robotlar – bajaruvchi qurilmalar, siljitish organlari orqali harakatlanadi va ish bajaradi.
6. Ta'limdagi robotlar.

Robototexnika – ta'lim uchun universal qurilma vosita bo'lib, u ko'pchilik darslarda, darsdan tashqari faoliyatda, maktab predmetlarini o'qitishda foydalaniladi. Undan barcha yoshdagi maktabgacha ta'lim muassasasidan to kasb ta'limigacha bo'lgan oralqini o'z ichiga oladi. Robototexnikani boshlang'ich, umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida qo'llanish mumkin. Robototexnikaning ta'limdagi eng muhim o'ziga xos tomoni shundaki, uning uzluksiz ta'lim tizimini yaratishda, bo'lg'usi injenerni tayyorlashda ishlatish mumkin.

Ta'lim robototexnikasi quyidagilarni o'z ichiga oladi [3,4]:

1. O‘quvchilarda injenerlik (muhandislik) madaniyati haqida tayanch tasavvurlarni shakllantirishda;
2. O‘quvchilarda tabiiy va aniq fanlarga qiziqishini rivojlantirishda;
3. Nostandart fikrlashni rivojlantirishda, amaliy masalalarni yechish ko‘nikmasini hosil qilishda;
4. Konstruksiyalash va dasturlash jarayonida yoshlarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga olib keladi.

Davlat ta’lim standartlarining yangi avlodlariga zamonaviy o‘qish jarayonini tashkil qilishning yangi shakli ta’lim robototexnikasini o‘quv jarayonining turli sohalariga kiritishdir:

1. Dars formasi (o‘quv loyihalarini bajarish, namoyish tajribalari tayyorlash, laboratoriya ishlari uchun qurilmalarni va maktab fizik praktikumi uchun asboblarni yasash) ;
2. Darsdan tashqari formasi (o‘quvchilarni loyiha – konstruktorlik ishlari, tanlov va ilmiy-amaliy konferensiyalarda qatnashish) ;
3. Qo‘shimcha ta’lim tizimida ishlash (klub va to‘garak) .

Robototexnikani dars faoliyatiga qo‘llash ijobiy natijalar berishga qaramasdan, juda ko‘p predmet va o‘qituvchilar tajribasi ko‘rsatmoqdaki, ta’lim robototexnikasi hozircha klub va to‘garak darajasida faoliyat ko‘rsatmoqda. Bu shu bilan tushuntiriladiki, robototexnikaning o‘quv jarayoniga qo‘llashning uslubi yaratilmaganligi, o‘quvchilar uchun o‘quv qo‘llanmasi va o‘qituvchilar uchun metodik tavsiyalarning yo‘qligidir.

1 – rasm. Ta'limda robototexnika

Shu bilan birga aytish kerakki, chet el mualliflarining robototexnikani fizikada, kimyoda va biologiyada qo'llash bo'yicha juda ko'p sondagi ishlari mavjud.

Robototexnikani o'quv predmetlariga (fizika) qo'llash uslubini ishlab chiqishda, eng avvalo uni qo'llash maqsadini aniqlash kerak:

- 1) Robototexnikaning ilmiy – texnik progressning eng muhim yo'nalishi ekanligini namoyish qilish;
- 2) Fizikani zamonaviy texnikada qo'llashni namoyish qilish;

- 3) Ta'limning sifatini oshirish faoliyatida:
- Predmet bo'yicha bilimi chuqurlashtirish va kengaytirish;
 - Tajribaviy ko'nikma va malakani rivojlantirish;
 - Amaliy fizika sohasida bilimlarni takomillashtirish;
 - Texnik loyihalash, modellashtirish va konstruksiyalashtirish bo'yicha ko'nikma va malakani shakllantirish;
- 4) O'quvchilarda predmetni o'rganish bo'yicha motivatsiyani rivojlantirish;
- 5) O'quvchilarning kasb bo'yicha tayyorgarligiga qiziqishini kuchaytirish va ularni muhandis-texnik kasbiga yo'naltirish.

Permda (Rossiya) 135 – umumiy ta'lim maktabida robototexnik qurilmalardan (LEGO Mintstrak) fizikani o'qitishda qo'llash bo'yicha ijobiy tajriba to'plangan. To'plangan tajribalarning tahlili va uni umumlashtirish hamda robotlarni fizikani o'qitishda qo'llashning quyidagi yo'nalishlarini ko'rsatishga imkon beradi:

1. Robotni o'rgatish ob'ekt sifatida ekanligi: datchiklar, dvigatellar va boshqa sistemalarning fizik prinsipini o'rganish demakdir.
2. Robotning fizik tajribalarda o'lchash vositasi ekanligi.
3. Fizik tajribalarni qo'yishda robotning vosita ekanligi (robotlashgan tajriba). Dvigatellar, xabar beruvchi sistemalar, datchiklarda robototexnik qurilmalaridan namoyish va laboratoriya tajribasida kompleks qo'llash;
4. Robotning o'quv modellashtirish va konstruksiyalash vositasi ekanligi. Undan o'quvchilarning loyiha tadqiqot va konstruktivlik ishida qo'llash; Mavjud robotlarni boshqa sistemalarda qo'llash; Yangi robot yasash; Robotni modernizatsiyalash (yangi datchiklar va uning boshqa sistemalar bilan yangi sharoitda ishlaydigan turlarini yaratish va h.z.) .

Robototexnika elementlarini fizika darsida qo'llashning quyidagi musbat (ijobiy) tomonlarini ko'rsatish mumkin:

1. Fizik kattaliklarni o'lchash natijalarini qayta ishlashni dasturlash va dasturni bajarish avtomatik rejimda amalga oshiriladi;

2. O'lchashda odamning sezgi organlari tufayli paydo bo'ladigan tasodifiy xatolarni bartaraf etish;
3. Tajriba vaqtida belgilangan vaqt ichida fizik kattalik qiymatining uzluksiz monitoringini olib borish, kerak bo'lsa uni bir necha marta takrorlash;
4. Tajriba natijalarini ekranga son qiymati ko'rinishida, sonli shkala hamda uning qiymatlarini esa jadval va grafik shaklda chiqarish;
5. Tajribada olingan grafiklar va unlarni qayta ishlashdagi vositalar fizik qonuniyatlarni tahlil qilishga qo'shimcha imkoniyat beradi: Grafikning istalgan nuqtasi uchun son qiymatni chiqarish; Berilgan vaqt oralig'ida o'zgarayotgan kattalikning qiymatini chiqarish; Qandaydir vaqt oralig'ida o'rtacha kattalikni aniqlaydi; Grafikni approksimatsiya (yaqinlashtirish) qiladi; Koordinata tekisligida bir nechta o'xshash tajribalarning grafiklarini chizadi.

Yuqorida sanab o'tilgan yutuqlardan tashqari robototexnika (kompleks) qurilmalardan maktab tajribasida qo'llashda kamchiliklar ham aniqlandi. **Birinchidan**, robot ishlatilgan tajriba qurilmasini dastlab yig'ish va dasturlashni talab qiladi, bu esa ancha vaqtni talab qiladi. Vaqtni kamaytirish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi: Qurilmani yig'ish qadamba-qadam bajarilishi; Turli xil qurilmalarda ishlash bankini yaratish, darsgacha yig'ishni o'rganish.

Robototexnik qurilmalarini o'quv jarayonida qo'llashning imkoniyatlari juda keng va ularni amalga oshirish uchun o'qituvchilardan uslubiy va texnik tayyorgarlik talab qilinadi. Maktabda ta'lim masalasi hozirgi zamon ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va robotlashtirishga moslashtirish uchun, ta'lim tashkilotlari, sanoat korxonalarini, oliy o'quv yurtlari, ta'limni boshqarish organlari ishini koordinatsiya qilish, o'quvchilarning texnik tafakkurini effektiv rivojlantirish uchun ta'lim robototexnikasi quyidagilarni bajarishga imkon beradi:

1. O'quvchilarda muhandislik madaniyati haqida tayanch tasavvurini shakllantiradi.

2. O‘quvchilarda tabiiy va aniq fan sohalariga qiziqishini rivojlantiradi.
3. Nostandart fikrlashni, shuningdek amaliy masalalarni yechishda ko‘nikmasini shakllantiradi.
4. Robototexnika qoidalarini ta‘limga kiritish orqali, matematika, informatika, fizika, biologiya, ekologiya, kimyo fanlarini o‘qishga bo‘lgan qiziqishini rivojlantiradi, o‘qishga nisbatan motivatsiyani va muhandislik mutaxassisliklarini tanlashga undaydi.

Yangi texnologiyalarni o‘quv jarayoniga qo‘llash uchun LEGO kompaniyasi fizika va texnologiyada bir nechta maxsus qurilmalar ishlab chiqmoqda. Hozircha quyidagi tematik to‘plamlar mavjud: Texnologiya va fizika; Tiklanadigan energiya manbalari; Energiya, ish va quvvat; Qiziqtirish industriyasi; Pnevmatika. Har bir to‘plam konstruktorni o‘qish jarayoniga qo‘llash bo‘yicha metodik ko‘rsatma ham ishlab chiqadi. Bundan tashqari Fischertechnik (Germaniya) firmasi ham robototexnika ta‘limi uchun qurilmalar ishlab chiqqan.

Bulardan tashqari yuzlab firmalar robototexnika qurilmalarini ishlab chiqmoqda. Eng ommaviy LEGO robotlarni dasturlash uchun National instruments (AQSH) kompaniyasining mahsulotidan keng foydalanish mumkin [5-7].

Pedagogik nuqtai nazardan, o‘quv jarayoniga robot-konstruktorlarni qo‘llash muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, bu o‘quvchilarni bilim olishga motivatsiyasini kuchaytiradi. LEGO – konstruktor bilan ishlashda o‘quvchilar o‘zining mehnatining natijasini ko‘radi va uni amaliyotga qo‘llashga imkon yaratadi. Bundan tashqari robot yaratish bilan bog‘liq ishlar bolada faol ijodiy faoliyatni hosil qiladi. Bu esa nostandart masalalarini yechish orqali erishiladi. Ikkinchidan, o‘quvchilarni texnikaga, dasturlash va konstruksiyalashtirishga qiziqishini rivojlantiradi. Bu tipdagi ishlar injenerlik (muhandislik) kasbini ommalashtirishga va robototexnikaga qiziqishni rivojlantiradi. Uchinchidan, bu o‘quvchida dasturlash ko‘nikmasini hosil qiladi, mantiqiy va algoritmlash

tafakkurini rivojlantirdi. Ta'limni axborotlashtirish sharoitda o'quvchilarda algoritmlik tafakkurini rivojlantirishga yangi yo'llarni axtarishni talab qiladi.

Xulosa o'rnida. Bizning mamlakatimizda ham robototexnika vositalarini maktabgacha ta'lim muassasalari, bolalar bog'chasida, umumta'lim maktablarida, o'rta maxsus va kasb hunar ta'limida maxsus fan sifatida kiritish zarur. Bu sohada o'qituvchilarning malakasini oshirish, pedagogika oliy ta'lim yurtlarida ta'limiy robototexnikadan dars beruvchi o'qituvchilar tayyorlash zarur. Tajribalarda robototexnikani darslarda qo'llash orqali ta'lim sifatini 10-15 % ga oshganligi qayd qilingan.

Adabiyotlar

1. Айзек Азимов. Я, робот. Конец Вечности. ISBN 978-5-98691-049-9. Издательский дом «Дейч». www.deichbooks.com print&Art faksimile, Austria. 2008.
2. Мичио Каку. Физика будущего. Издательство: Альпина Паблишер. ISBN: 9785916719321: 2020. 736 стр.
3. Fizikani o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish uslubiyati: O'quv qo'llanma / O. Quvondiqov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Samarqand: SamDU nashri, 2021. – 439 b.
4. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике/ М. Предко: пер. с англ. В. П. Попова. – М.: НТ Пресс. 2007. 544 с.: ил. – (электроника для начинающего гения.) ISBN 5-477-00216-6
5. Корягин, А.В. Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник методических рекомендаций и практикумов [Электронный ресурс] : сборник / А.В. Корягин, Н.М. Смольянинова. - Электрон. дан. - Москва : ДМК Пресс, 2016. - 254 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/82803/#1>

6. Дахин А. Н. Педагогика робототехники как возникающая инновация школьной технологии. / А. Н. Дахин // Народное образование. — 2015. — №4. — С. 157-161.
7. Хорн Б. К. П. Зрение роботов: 1986: Издат.:МИР Стр. 487 ISBN: 5-03-000570-6.
8. Фрэнк, Рериг, Принг: Что делать, когда машины начнут делать все. Как роботы и искусственный интеллект изменят жизнь. Бомбора, 2019 г. стр. 320. ID товара: 701683 ISBN: 978-5-04-100415
<https://www.labirint.ru/books/701683>